

LEGAL OPINION
KELOMPOK 1 KKN PATRIOT MENGABDI
DESA WONOSALAM

Dosen Pembimbing :

Hari Soeskandi, S.H., M.H.

Nama Kelompok :

- **Amelia Puspita Sari 1311800063**
- **Talitha Aisyah O. 1311800212**
- **Rizal Dwi Novianto 1311800195**
- **Fanny Devi W. 1311800189**
- **Talitha Aisyah O. 1311800212**
- **Riris Lukitasari 1311800258**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA
LEGAL OPINION
USAHA SIMPAN PINJAM

A. Fakta Hukum

- Desa Wonosalam anggaran dana dari pemerintah pusat sebesar 100, yang digunakan sebagai dana usaha desa yaitu Simpan Pinjam
- Bapak Samuki selaku kepala desa ingin mengalokasikan dana tersebut ke bentuk usaha lain
- Permasalahan yang timbul dari usaha simpan pinjam tersebut adalah terjadinya kredit macet
- Pengelolaan usaha simpan pinjam milik desa masih beroperasi secara manual dan tidak ada jaminan terkait pinjaman tersebut yang mana hal tersebut menimbulkan kredit macet.

B. Isu Hukum

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Bapak Samuki menghadap kepada kami untuk meminta pendapat hukum terkait dengan permasalahan yang ada. Maka dari itu menghasilkan isu hukum sebagai berikut :

1. Apakah dana sebesar 100 Juta dari Pemerintah Pusat dapat dialih fungsikan ke jenis usaha lain ?
2. Apakah terdapat solusi hukum lainnya selain pengalihan yang dapat di terapkan dalam simpan pinjam ?

C. Dasar Hukum

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**
- **Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa**
- **Peraturan Materi Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa**
- **Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**

D. Analisis

- 1) Apakah dana sebesar 100 Juta dari Pemerintah Pusat dapat dialih fungsikan ke jenis usaha lain ?

- 1.A. **Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No.3 Tahun 2013 tepatnya dalam Pasal 3** menyatakan bahwa pembentukan BUMDes di tujukan untuk mendorong ekonomi masyarakat, meningkatkan kreativitas kemampuan masyarakat desa yang berpenghasilan rendah serta membuka peluang usaha bagi masyarakat, dan mendorong usaha mikro untuk menyerap tenaga kerja bagi masyarakat desa.
- 1.B. Desa mendapatkan Alokasi Dana oleh pemerintah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa, Alokasi Dana Desa ini merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi Hasil Pajak Daerah serta dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan **Peraturan Materi Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18** menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/ kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / kota paling sedikit 10% (sepuluh persen).” Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa. Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.
- 1.C. **Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes** merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 1.D. **Dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa** menyatakan bahwa Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUMDesa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BUMDes didirikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan sesuai dengan potensi desa. Ketersedianya sumber daya desa yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa berbanding terbalik dengan terdapat permintaan di pasar. Sehingga pada hakikatnya desa memiliki kewenangan untuk menggunakan dana tersebut sebagai bentuk pengoptimalan potensi desa dengan membentuk berbagai jenis usaha dengan tujuan penggunaan dananya adalah untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini pemerintah desa atau perangkat desa memiliki peran penting dalam menentukan usaha, potensi, dan kekayaan desa untuk diatur di dalam BUMDes. Jika melihat BUMDes Lestari Tahun 2018 Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang sudah tertulis dengan jelas di dalam Pasal 6 bahwa jenis-jenis usaha yang akan dijalankan oleh desa adalah :

1. Bisnis Sosial
2. Bisnis Penyewaan
3. Usaha Perantara
4. Bisnis Keuangan
5. Usaha Bersama

Hal ini juga dijelaskan lebih rinci di dalam Pasal 7 terkait dengan bentuk konkrit usaha yang dijalankan oleh desa, salah satunya adalah terkait dengan Pasar yang ini masuk di dalam Bisnis penyewaan, dan Desa Wisata yang masuk dalam kategori menjalankan usaha bersama. Sehingga sebenarnya dana yang

didapatkan ini tidak hanya untuk simpan pinjam saja, tetapi juga bisa digunakan untuk pengembangan pasar dan juga desa wisata.

Analisis ini akan menjadi berbeda apabila memang di dalam BUMDes belum diatur jenis usaha berupa Pasar dan Desa Wisata, maka Kepala Desa harus membuat BUMDes yang baru yang mengatur mengenai jenis usaha ini.

Maka, dana 100 juta yang dimiliki oleh desa boleh difungsikan untuk selain simpan pinjam, karena jenis usaha yang dicantumkan di dalam BUMDes tidak hanya simpan pinjam saja.

- 2) Solusi lain yang dapat di terapkan selain mengalihfungsikan ke jenis usaha lainnya adalah dengan merubah sistem simpan pinjam. Mungkin bisa diawali dengan menerapkan sistem jaminan yang sebelumnya belum di terapkan dan melakukan kontrak perjanjian dalam menjamin dilakukannya kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

E. Kesimpulan

1. Dana tersebut dapat di alihfungsikan ke jenis usaha lain selain simpan pinjam karena dana yang di berikan oleh pemerintah kepada desa di peruntukan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan tersebut meliputi berbagai jenis usaha atau berbagai jenis bidang yang di kelolah hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan desa, pendapatan masyarakat desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Jika penerapan sistem simpan pinjam sampai sekarang tidak menggunakan jaminan tentu akan menyulitkan pengelola simpan pinjam untuk menarik kembali pinjaman yang dalam kondisi kredit macet, yang mana artinya masyarakat tidak bisa atau tidak mampu mengembalikan pinjaman yang telah di lakukan dan pihak, dan hal tersebut di perparah tidak adanya jaminan yang bisa di jadikan sebagai bentuk kepastian hukum dalam pelunasan hutang di dalam perjanjian.

LEGAL OPINION

TANAH BENGKOK

A. Fakta Hukum

- Bapak Samuki (Kepala Desa Wonosalam) menginginkan pengalihfungsian tanah bengkok menjadi tanah yang akan di gunakan sebagai sektor wisata.
- Tujuan pengalih fungsian tersebut adalah untuk meningkatkan kembali ekonomi masyarakat desa wonosalam

B. Isu Hukum

1. Apakah tanah bengkok desa dapat dialih fungsikan menjadi sektor wisata?

C. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 4 tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Aset Kelurahan
5. Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

D. Analisis

1. Apakah tanah bengkok desa dapat dialih fungsikan menjadi sektor wisata?
 - Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a) **Pasal 3 huruf (d)** Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa tujuan pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, yang di mana desa dapat melakukan penyertaan asetnya sebagai modal BUMDes seperti yang telah tercantum dalam pasal 41 ayat (2)
 - b) **Pasal 41 ayat (2)** menjelaskan bahwa desa dapat berkontribusi dalam penyertaan modal BUMDes, penyertaan modal tersebut dapat berbentuk uang atau barang, baik tanah dan bangunan, maupun bukan tanah dan bangunan.
 - Menurut **Pasal 1 angka 10 Permendagri No. 4 tahun 2007: “Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.”** Jadi, tanah

bengkok merupakan salah satu Tanah Desa yang merupakan barang milik desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa.

- Dalam **pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 2014 Tentang desa** menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah **badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa** yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Yang mana dalam kalimat berhuruf tebal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa sebagian besar Modal yang di miliki Bumdes merupakan aset desa .
- **Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 3 Tahun 2013**
Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dapat di pisahkan menjadi kekayaan yang dapat di pisahkan untuk di perhitungkan sebagai modal atau saham desa atau BUMDes. Dalam pasal 17 menyatakan bahwa Dalam penyertaan modal yang di lakukan pemerintah desa merupakan kekayaan yang di pisahkan.

E. Kesimpulan

- 1) Dalam permasalahan tersebut pengalihfungsian tanah bengkok dapat di jadikan sebagai sektor wisata melalui pengelolaan BUMDes karena tanah bengkok merupakan aset desa yang dapat di kelolah namun terjadi pemisahan pengelolaan, yang artinya ketika tanah sudah di serahkan maka pengelolah tanah bengkok bukan lagi kepala desa namun di kelolah oleh bumdes tetapi untuk hasil pengelolaan tersebut kepala desa tetap mendapat bagian dari hasil pengelolaan. Penyerahan tersebut dalam arti hanya penyerahan pengelolaan sebagai modal dari BUMDes bukan penyerahan tanah secara sepenuhnya. Jika terjadi pergantian kepala desa, dan kepala desa baru menanyakan mengenai pertanggung jawaban, maka mengenai perihal pertanggung jawaban dapat di lihat di laporan BUMDes karena apabila sudah di kelolah BUMDes maka segala pemasukan atau pengeluaran di catat di dalam laporan pertanggung jawaban bumdes. Yang bertugas membuat laporan petanggung jawaban mengenai hasil kegiatan adalah direksi yang selanjutnya di serahkan kepada komisariss dan komisariss melaporkan hasil pertanggung jawaban ke BPD dalam forum masyarakat desa

